

Analyse der Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen

Schulgebäudetyp der Nachkriegszeit:

Altbauteil des Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasiums in Dresden

Autoren:

Subhashree Nath, Dr. Christoph Schünemann*

Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e.V., Dresden

Veröffentlichung am 18.09.2025

* Kontakt: c.schuenemann@ioer.de

Vorgehen und Ziele

Der Klimawandel führt zu höheren Temperaturen und häufiger auftretenden Hitzewellen, was besonders für Kinder unter 12 Jahren eine Gefahr darstellt. Schulklassen sind oft über sechs Stunden täglich in Klassenräumen, was bei hohen Raumtemperaturen Gesundheit, Wohlbefinden und Lernleistung beeinträchtigt. Da Schülerinnen und Schüler die Temperaturen kaum beeinflussen können, sind sie besonders gefährdet. Hinzu kommt, dass der Schulgebäudebestand meist nicht für zunehmend heißen Sommer ausgelegt ist und durch die großen Fensterflächen von Klassenräumen ohnehin zur Überhitzung neigt. Im Verbundprojekt KlimaKonform II wurde deshalb untersucht, wie hoch die Hitzebelastung in Klassenräumen unterschiedlicher Schulgebäudetypen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist und welche Hitzeanpassungsmaßnahmen besonders wirksam sind.

Diese Studie verwendet einen kombinierten Ansatz, um die Hitzebelastung und den thermischen Komfort in sieben Schulen zu analysieren. Hierzu gehören drei Schulen aus der Gründerzeit (1870–1918) in Plauen, Dresden und Gera, zwei Plattenbau-Schulen (1970–1990) in Zeitz und Dresden, eine Schule aus der Nachkriegszeit (1952) in Dresden und eine neu errichtete Schule, ebenfalls in Dresden. Durch den Vergleich kann ermittelt werden, welche Gebäudetypen besonders anfällig für extreme Hitzebelastungen sind.

Dieser Steckbrief berichtet über die Ergebnisse zur Hitzebelastung und zum thermischen Komfort im Schulgebäudetyp der Gründerzeit, basierend auf der 32 Grundschule "Sieben Schwaben" in Dresden (Sachsen)

Die Analyse folgt dem im unteren Schema dargestellten Prozess und besteht aus mehreren Schritten:

- **Schritt a: Auswahl repräsentativer Schulgebäude**
- **Schritt b: Temperaturmessungen in Klassenräumen**
Kontinuierliche Messung von Klassenraum- und Außentemperaturen von Juni bis Ende September 2024 in je zwei Klassenräumen pro Schule.
- **Schritt c: Befragung von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften zur wahrgenommenen Hitzebelastung**
Parallel wurden Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrkräfte in den zwei Klassenräumen pro Schule befragt, wie sie das Raumklima im Sommer empfinden. Die Befragung ermöglicht die Erfassung von temperaturabhängigem Wohlbefinden.
- **Schritt d: Wirksamkeitsanalyse von Hitzeanpassung über thermische Gebäudesimulation**
Zusätzlich wurden detaillierte 3D-Modelle von den untersuchten Klassenräumen für thermische Gebäudesimulationen erstellt. So kann die Wirksamkeit verschiedener Anpassungsmaßnahmen in Simulationen getestet und verglichen werden.

Durch die Verknüpfung dieser Schritte (a bis d) wird sichergestellt, dass sowohl objektiv gemessene als auch subjektiv wahrgenommene Aspekte des thermischen Komforts berücksichtigt werden.

In diesem Steckbrief wird vorwiegend auf baulich-technische und Verhaltensanpassung zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen eingegangen. Die ebenso relevanten schulorganisatorischen Maßnahmen (Lage der Sommerferienzeit, verkürzter Unterricht, Ausweichen auf kühlere Klassenräume) sowie Schulhofgestaltungsaspekte sind nicht Gegenstand dieses Steckbriefes.

Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium in Dresden

a) Allgemeine Informationen zur Schule

Beschreibung

Das „Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium“ befindet sich in der Stadt Dresden (Sachsen). Die Schule besteht aus zwei Gebäudeteilen. Der hier untersuchte ältere Teil ist ein typisches Beispiel für einen Schulbau der Nachkriegszeit mit massiven Ziegelwänden und Stahlbetondecken. 2019 wurde der Altbau umfassend saniert und die großen Fenster durch Wärmeschutzverglasung modernisiert. Die Klassenräume verfügen nicht über außenliegenden Sonnenschutz, sondern lediglich über einen innenliegenden Blendschutz. Die untersuchten Klassenräume sind nach Südosten und Nordosten orientiert.

Quelle: Google Earth, 07/2022

Allgemeine Informationen

Schulniveau	Gymnasium
Bauart	Nachkriegszeit (Baujahr 1952)
Anschrift	Bernhardstraße 18 01069 Dresden
Stand der Renovierung	Grundsaniert Jahr 2019 (Fassade ungedämmt)
Berücksichtigte Klassenstufen	7. und 8. Klasse

Klassenzimmer Südostfassade (Raum A161)

Grundfläche	76,8 m²	
Details zum Fenster	Orientierung der Fenster	Süd-Ost
	Fensterverglasung	Wärmeschutzverglasung (Baujahr 2018) (Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung 52 %)
	Verschattung	Nur innenliegender Blendschutz (kein außenliegender Sonnenschutz)
	Lüftung	Lüftungsanlage von 4 Uhr bis 18 Uhr in Betrieb
	Außenwand	42 cm dicke Ziegelwände
	Innenwand	30 cm dicke Ziegelwände
	Decke	Stahlbetondecke mit Akustikdecke

Quellen: Christoph Schünemann, 06/2024

Klassenzimmer Nordostfassade (Raum A176)

Grundfläche	49,7 m²	
Details zum Fenster	Orientierung der Fenster	Nord-Ost
	Fensterverglasung	Wärmeschutzverglasung (Baujahr 2018) (Gesamtenergiedurchlassgrad Verglasung 52 %)
	Verschattung	Baum vor den Fenstern, nur innenliegender Blendschutz (kein außenliegender Sonnenschutz)
	Lüftung	Lüftungsanlage von 4 Uhr bis 18 Uhr in Betrieb
	Außenwand	42 cm dicke Ziegelwände
	Innenwand	30 cm dicke Ziegelwände
	Decke	Stahlbetondecke mit Akustikdecke

Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium in Dresden: Altbauteil

b Befragung der Schüler zur Hitzebelastung

Generelle Information

Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassenräumen wurden an vier verschiedenen Tagen zur Wahrnehmung der Hitzebelastung befragt. In Raum 161 befanden sich Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse, in Raum 176 der 8. Klasse. Am typischen Sommertag (Befragungstag 27.08.2024) nahmen 25 Personen in Raum 161 und 24 Personen in Raum 176 teil. Am heißen Befragungstag (14.08.2024) waren es in beiden Räumen jeweils 28 Schülerinnen und Schüler.

Quelle: Christoph Schönemann, 06/2024

Sommertag (27.08.2024)

Raum 161 um 11:30		Raum 176 um 11:20	
Außen	23,1 °C	Außen	23,1 °C
Im Raum	25,3 °C	Im Raum	27,7 °C

Die Werte im Tortendiagramm zeigen die Anzahl der Antworten in jeder Klasse am Tag der Umfrage.

Tortendiagramme zum Vergleich der von den Schülerinnen und Schülern empfundenen Temperaturen in beiden Klassenräumen: an einem typischen Sommertag (links) und an einem heißen Tag (rechts).

An einem typischen Sommertag (links) fanden die meisten Schülerinnen und Schüler Raum 161 in Ordnung, während Raum 176 überwiegend als unangenehm empfunden wurde.

Das berichtete Müdigkeitsempfinden war an beiden Tagen ähnlich, in Raum 161 jedoch etwas geringer.

Heißer Tag (14.08.2024)

Raum 161 um 11:00		Raum 176 um 10:00	
Außen	29,9 °C	Außen	29,3 °C
Im Raum	27,2 °C	Im Raum	27,8 °C

Maßnahmen während der Befragung

Raum 161	Raum 176
Lüftung durch offenes Fenster	Blendschutz für Innenräume
Blendschutz für Innenräume	Lüftung durch offene Raumtür

Raum 161	Raum 176
Querlüftung durch offene Tür und Fenster	Lüftung durch offene Raumtür
Blendschutz für Innenräume	Blendschutz für Innenräume

Fazit

Die empfundene Hitzebelastung im Raum 176 war sowohl an einem typischen Sommertag als auch an einem heißen Tag deutlich höher als in Raum 161. Ursachen sind die Süd-Ost-Ausrichtung (starke Sonneneinstrahlung bereits ab dem frühen Morgen), geringe Raumgröße und fehlende außenliegende Verschattung. Dies spiegelt sich auch am deutlich schlechteren Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler in Raum 176 wider. Ein weiterer Grund könnte auch die mangelnde Fensterlüftung sein, denn Raum 176 war z.B. am 27.8. zum Befragungszeitpunkt 27,7°C warm obwohl außen nur 23,1°C herrschten.

Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium in Dresden: Altbauteil

c Temperaturmessungen und Simulationen im Klassenzimmer

Außentemperaturmessung mit KLIPS-Sensor

- Außentemperatur
- Schulbetrieb

Die Außentemperatur wurde mit einem [KLIPS](#)-Temperatursensor im Straßenraum in 300 m Entfernung (Leubnitzer Str., Dresden) im Sommer 2024 erfasst. Hier dargestellt ist der Außentemperaturverlauf vom 5.8. bis 11.9.2024. Dieser Untersuchungszeitraum war stark hitzebelastet und wies 14 Hitzetage (maximale Außentemperatur über 30°C), 4 Tropennächte (minimale Außentemperatur in der Nacht über 20°C) bzw. 15 warme Nächte (minimale Außentemperatur in der Nacht über 18°C) auf.

Innenraummessungen Klassenraum

- Schulbetrieb
- Temperatur im Raum A161
- Temperatur im Raum A176
- Außentemperatur

Beide Klassenräume überschritten im Zeitraum vom 5.8. bis 11.9.2024 nicht die kritische Raumtemperatur von 30°C, jedoch nahezu dauerhaft die Komforttemperatur von 26°C. Die Maximaltemperatur für Raum 176 beträgt knapp 30°C, die von Raum 161 fast 29°C. Raum 176 ist aufgrund seiner Süd-Ost-Orientierung, fehlendem Sonnenschutz und geringerer Größe deutlich stärker hitzebelastet als Raum 161. Dies ist auch an dem schnellen Anstieg der Raumtemperaturen in den frühen Morgenstunden zu erkennen.

Thermische Gebäudesimulationen des Ist-Zustandes (Klassenraum 176)

3-dimensionales Modell der beiden Klassenräume in der thermischen Gebäudesimulation

Der Abgleich des simulierten mit dem gemessenen Raumtemperaturverlauf im Ist-Zustand ist zufriedenstellend unter Nutzung des lokalen Klimas und der Annahme, dass im Zeitraum von 8 bis 14 Uhr (wochentags) ein Fenster geöffnet ist, sofern die Außentemperatur kleiner als die Raumtemperatur ist und zwei weitere Fenster aller 10 Minuten zur Frischluftzufuhr (unabhängig von der Raumtemperatur) geöffnet werden (inklusive Betrieb der Lüftungsanlage).

Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium in Dresden: Altbauteil

d Wirksamkeit von Maßnahmen zur Hitzeanpassung und Empfehlungen

Simulationen von Hitzeanpassungsmaßnahmen

Wirksamkeit von Anpassungsmaßnahmen zur Reduktion der Hitzebelastung

Das Balkendiagramm zeigt die Übertemperaturgradstunden (ÜTG) für verschiedene Simulationsvarianten beider Klassenräume. Die ÜTG geben an, wie viele Stunden und wie stark die Komforttemperatur von 26°C im Jahr (Kh/a) im Klassenraum überschritten wird. Während v0 die Referenz (Ist-Zustand) des Raumes darstellt, zeigen die anderen Varianten dazu folgende Unterschiede:

- Starker Anstieg der ÜTG im Raum 176 ohne die Verschattung des davor stehenden Baumes (v2b)
- Hohe Wirksamkeit eines außenliegenden Sonnenschutzes zur Reduktion der Hitzebelastung (v1)
- Sehr wirksam ist auch der Betrieb der Lüftungsanlage im Dauerbetrieb, um durch die kühle Außenluft in der Nacht die Räume zu kühlen (v8).

Temperaturverläufe des Klassenraumes 176 für verschiedene Varianten

Auch in der Darstellung des Temperaturverlaufes für Raum 176 auf der linken Seite werden die zuvor genannten Erkenntnisse deutlich. Ohne die Verschattung des Baumes, welche manche Räume auf der Süd-Ost-Seite des Schulgebäudes aufweisen, ist die Hitzebelastung um circa 2°C höher mit Spitzentemperaturen von über 32°C.

Empfehlungen

Die Messungen, Befragungen, Simulationen sowie der Vergleich mit den Klassenräumen anderer Schulgebäude führen zu folgender Einschätzung und Empfehlung bezüglich der Minderung der Hitzebelastung:

Vor allem Klassenräume auf der Süd-Ost-Seite (Straßenseite) sind hitzebelastet mit Raumtemperaturen bis 30 °C. Dies kann für einige Klassenräume noch kritischer sein als für den untersuchten Raum 176, wenn diese nicht durch davorstehende Bäume teilweise verschattet sind, was die Raumtemperatur um circa 2°C reduziert. Auch wenn der Gesamtenergiedurchlass der Verglasung der vor kurzem eingesetzten Fenster mit 52 % gering ist (es handelt sich nicht um eine Sonnenschutzverglasung mit Durchlassgrad < 40 %), ist er doch so hoch, dass ein außenliegender Sonnenschutz sehr wirksam wäre (Temperaturreduktion > 1°C). Eine eventuelle Nachrüstung müsste mit dem Denkmalamt abgestimmt werden. Des Weiteren empfehlen wir eine intelligentere Betriebsführung der Lüftungsanlage. Diese sollte nachts in Betrieb gehen, sobald die Außentemperatur deutlich unter der vieler Klassenräume liegt. An Hitzetagen sollte die Lüftungsanlage nur zu Unterrichtszeiten in Betrieb sein, um nicht zusätzlich noch warme Außenluft in die Klassenräume zu befördern. Eine Kombination dieser baulich-technischen Maßnahmen kann die Hitzebelastung in den Klassenräumen deutlich verringern, zusammen mit angepasstem Verhalten und schulorganisatorischen Maßnahmen.

Aus der Untersuchung aller sieben Schulgebäude abgeleitete allgemeine Handlungsempfehlungen zur Reduktion der Hitzebelastung in Klassenräumen finden Sie unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.18867408>.